

ONKOLOGIK KASALLIKLARGA CHALINGAN BOLALARNING OILALARIGA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA PSIXOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISH

Tuychieva Saodat Meliqo'zievna

TAFU Psixologiya kafedrasini mudiri, p.f.n., professor v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654983>

Annotatsiya. Bolalar onkologiyasi va gematologiyasi tibbiyotning eng murakkab sohalaridan biridir. Bu kasallikka chalingan bolalar bilan psixologik rehabilitatsiyani sinergetik yondashuv asosida tashkil etish ularni ruhan sog'lom, irodali va kelajakka ishonch bilan yashashga yordam beradi. Maqolada bolalar onkologiyasi masalasiga tibbiy hamda psixologik jihatdan yondashilgan.

Kalit so'zlar: onkologiya, xavfli o'sma, rehabilitatsiya, sinergetika, psixologik yordam, psixolog, ruhiy sog'liq, jismoniy sog'liq, xavotir, qo'rquv, stress.

Аннотация. Детская онкология и гематология – одна из самых сложных областей медицины. Организация психологической службы при реабилитации детей, страдающих этим заболеванием, на основе синергетического подхода помогает им жить психически здоровыми, волевыми и уверенными в завтрашнем дне. В статье рассмотрен вопрос детской онкологии с медико-психологической точки зрения.

Ключевые понятия: онкология, злокачественные новообразования, реабилитация, синергетика, психологическая поддержка, психолог, психическое здоровье, физическое здоровье, тревога, страх, стресс.

Abstract. Pediatric oncology and hematology is one of the most complex areas of medicine. Organization of psychological service in rehabilitation of children suffering from this disease, based on synergetic approach helps them to live mentally healthy, strong-willed and confident in the future. The article considers the issue of pediatric oncology from medical and psychological point of view.

Key concepts: oncology, malignant neoplasms, rehabilitation, synergetics, psychological support, psychologist, mental health, physical health, anxiety, fear, stress.

Biz jiddatli bir davrda yashayapmiz. Bu davr insoniyatga nafaqat yangi kashfiyotlar, innovatsiyalar, taraqqiyot va yutuqlarni, balki shaxs ruhiy holat ga saliby ta'sir etuvchi oqibatlarini ham olib kelmoqda. Gap ruhiy va jismoniy salomatlik haqida. O'zbekistonda yiliga 26 mingdan ziyod odamda xavfli o'sma kasalligi aniqlansa, buning 3,5 foizi bolalar hissasiga to'g'ri keladi. Bunday bugungi kunda bolalarning saratondan omon qolish ko'rsatkichini 60 foizga yetkazish, saratoni erta bosqichda aniqlashni 65 foizga yetkazish maqsad qilingan.

Toshkentda 2024 yil 5-7 iyun kunlari “Dalillarga asoslangan harakat” mavzusidagi bolalar onkologiyasi va gematologiyasi bo'yicha I xalqaro kongress o'tkazildi. Kongress Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi tomonidan JSST, Xalqaro bolalar onkologiyasi jamiyati, Yevropa onkologiya maktabi bilan hamkorlikda tashkil qilindi. Kongress 300 dan ziyod ishtirokchi, shu jumladan JSST, Xalqaro bolalar onkologlari jamiyati, Yevropa onkologlar maktabi, xorijiy universitet klinikalari va yetakchi tibbiyot markazlari rahbarlari, xalqaro va milliy ilmiy doiralar va fuqarolik jamiyati vakillarini to'pladi. Kongressda qatnashgan Zamin fondi Vasiylik kengashi

raisi Ziroat Mirziyoeva o'z nutqida "bu yerga biz yagona maqsadni ko'zlab, o'g'il-qizlarimizning hayotiga zomin bo'layotgan eng og'ir kasalliklardan birini yengish uchun yig'ildik. Har bir bola yashashga haqlidir. Bolalar kelajakda sog'lom bo'lishi, to'laqonli hayot kechirishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish bizning burchimizdir", deb ta'kidladi.

Bolalar onkologiyasi va gematologiyasi tibbiyotning eng murakkab sohalaridan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, har yili 0-19 yoshgacha bo'lgan 400 ming nafarga yaqin bolalar va o'smirlar saraton kasalligiga chalinadi. G'arb davlatlarida bolalarning saratondan tuzalish ko'rsatkichi 80 foizni tashkil qiladi. Ya'ni saratonga chalingan bolalarning 80 foizi yashashda davom etadi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 40 foizga yaqinni tashkil qiladi. Biz bu ko'rsatkichni o'zimizda allaqachon mavjud bo'lgan vositalar bilan oshira olamiz. Albatta, saratondan omon qolish ko'rsatkichi birdaniga oshib qolmaydi. Bu uzoq muddat davomida sodir bo'ladigan jarayon va sog'liqni saqlash tizimidagi o'zgarishlar bilan birga amalga oshadi. Lekin fikrimcha, eng asosiy o'zgarish odamlarning turmush tarzida bo'lishi kerak. Bu avlodlar almashinuvi darajasidagi vaqtni olishi mumkin. Lekin avlodlar almashinuvini kutib o'tirishga vaqt yo'q. Hayot davom etmoqda. Bugun bu asr kasalligini yosharayotgani nafaqat tibbiyot, balkim ruhiy slomatlik himoyachilari psixologlarni ham o'ylantirishi kerak. "Hayot, bu – yashash degani. Yashayotgan kishi o'zgarishlarga tayyor turishi lozim", – deydi shoir va faylasuf Gyote. Tibbiyot tizimi sinergetik tizim hisoblanadi. U ochiq, muvozanatsiz, ichki va tashqi tebranishlarga ega, nochiziq, xaotik, o'z-o'zini tashkillashtiradigan, dissipativ sistema sifatida sinergetik metodologiyaning o'rganish ob'ekti bo'la oladi. Shu o'rinda tibbiyot sistemasining o'zi ham sinergetik qonuniyatlarni namoyon etadi. Tibbiyot bilan bir qatorda sinergetik ta'lim tizimi o'quv jarayonini xilma-xilligini ta'minlash bilan dolzarb ahamiyatga ega. Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda, raqobatbardosh bo'lishida sinergetikaning ahamiyati katta. Bugun zarur ko'nikma va malakalarni o'zida mujassamlashtirgan psixologlarga ham extiyoj ortmoqda. Ayniqsa bugungi kunda onkologik kasalliklarga duchor bo'lgan bolalar va ularning ota-onalari bilan ishlash ko'nikma va malakalariga ega bo'lgan mutaxassis psixologlarga extiyoj ortdi.

Onkologiyaga chalingan bola va uning oilasi uchun bu mudhish kasallikni tashxisini qo'yishdan boshlanadigan ruhiy jarayonni ko'z oldingizga keltirish qiyin, chunki zurriyodingizni hayoti qil ustida ekanligini va uni bu dunyoda sizni quvontirib yashash muddati kasallikni kechishi bilan bog'liqligini tasavvur etishni o'zi juda va juda qiyin. Bunda ham bola, ham uing ota-onasi bilan ishlaydigan psixolog turli kognitiv, emotsional, ijtimoiy, xulq-atvor va jismoniy aspektlarga e'tiborni qaratishi talab etiladi.

Psixolog ushbu vaziyatda quyidagi masalalarda yordam bera oladi:

- Hayotiga kirib kelgan kasallik sababli yuzaga kelayotgan emotsiyalarni boshqarish, kasallikka moslashish;

- Og'riqni bilan qanday boshqarish mumkin?;

- Davolovchi vrach talablariga rioya qilish va dorilarni o'z vaqtida qabul qilish tartibi;

- Xavotir va qo'rquvlar bilan ishlash;

- Kasallik davrida ta'lim olish muammolarini yechish;

- Reabilitatsiyani qanday amalga oshirish kerak;

- Oilaviy munosabatlarni saqlab qolish, bola va uni oila a'zolarini ruhiy qo'llab-quvvatlash.

Ruhiy salomatlik kasallikni yengish, umrni uzaytirishning asosiy omillaridan biridir. Farzandi onkologiyaga uchargan oila oldida og'ir sinovlar, qiyinchiliklar va to'siqlar mavjudyu Bu qanaday qiyinchilik va muammolari;

- tanadagi simptomlari bilan kurashish;
- kelajak haqida qayg'urish;
- stress va depressiya;
- kundalik hayotdagi o'zgarishlar;
- vrachlar bilan kechadigan munosabatlar;
- moddiy qiyinchiliklar;
- oila a'zolari va do'stlardan ajralish xissi;
- kundalik hayotni tug'ri rejalashtirish va shu kabilar.

Yaxshi emotsional holat bir vaqtni o'zida yomoniga, yaxshi o'ylar qo'rqinchlisiga, yaxshi kayfiyat chidab bo'lmaydigan holatga, kulgu hamga aylanishi kuzatiladigan ushbu mijozlar alohida e'tiborga muxtoj. Qayg'u, alam, sabablar va oqibatlar taxlili, aybdorlik xissi ham bola va ham uning oila a'zolarini birday qiynayotganini xis qilish mutaxassis uchun ham qiyin. Bu o'rinda mutaxassis vrach, psixolog bunday mijozlar bilan ishlash tajribalariga ega bo'lishlari lozim. Bu jarayonda nafaqat tanada, balki ruhiyatda ham qator jiddiy o'zgarishlar yuz berishi kuzatiladi.

Psixologik yordam kerak va juda zarur. Buni amalga oshirishda mutaxassis psixologdan tashqari oila, do'stlar, qarindoshlari din vakillari, xomiylar va maxsus ijtimoiy yordam mutaxassislari yordam berishlari mumkin.

Psixolog mutaxassis bunday bolalar va ularning otag'onalari bilan qo'rquvlar, xavotirlar va stresslar bilan ishlashda muhim rol o'ynaydilar. Bu borada “Stressga optimizm bilan” dasturini taklif etish mumkin. Bundan tashqari onkologik kasalliklarni boshdan kechirayotgan bolalarga reabilitatsiya sifatida Art terapiya, realaksatsiya mashqlari, autotrening, audioividualizatsiya mashg'ulotlari, o'yin terapiya va musiqa tepariyani tavsiya etish mumkin.

Bugun saraton kabi og'ir kasalliklarga qarshi kurashda jamoatchilikning ahamiyati va roli katta. 2025 yil 18 mart kuni Toshkent shahrida oqqon va onkologik kasallikka chalingan bolalar uchun reabilitatsiya markazi ochilishi bo'lib o'tdi. Markaz “Sen kuchlisan” NNT tashabbusi bilan ochilib, kasalxonada davolangan bolalar va ularning ota-onalari uchun mo'ljallangan. Markazning asosiy vazifasi kimyoterapiyadan keyin bolalar ruhiyatiga yordam berish, ularni yana ham kuchli qilish. Bu O'zbekistonda ilk terapiya bo'lgani uchun ko'pchilikka notanish, ular bolalarni davolashmaydi, balki ruhiyati bilan ishlashadi. Markaz homiylar yordami bilan tashkil qilingan va 24/7 tizimida ishlaydi. “Markazni eng jasur bolajonlarni qo'llab-quvvatlash uchun ochdik. Eng matonatli onalarni qo'llab-quvvatlash uchun ochdik. Biz ularga yelkadosh bo'lib, onkotirranchni yengishni o'rgatamiz”, – deydi Markaz tashkilotchilaridan biri.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, bugun shiddat bilan rivojlanayotgan jamiyat ruhiy qo'llab- quvvatlashga muxtoj. Bu o'rinda onkologik kasalliklarni boshidan kechirayotgan bolalarga ruhiy dalda berishda, ularni ruhan kuchli bo'lishlarida tashabbuskor psixologlarni birlashishi, yordam qo'llarini beg'araz berishlari juda muhimdir.

FOYDALANILGAN RESURSLAR

1. Ergasheva M.X. Ta'lim taraqqiyoti: sinergetik tahlil.– Samarqand: «Samarqand davlat chet tillar instituti» nashriyoti, 2022. - 194 bet.
2. <https://together.stjude.org/ru-ru/semyam.html>
3. <https://kun.uz/kr/news/2025/03/22/ozbekistonda-oqqon-va-saratonga-chalingan-bolalar-uchun>